

Imagen diseñada por: Freepik

INFORME MANUAL DE DESPLIEGUE EN LA NUBE

JHAIR AGILA

jhair.agila@unl.edu.ec

Contenido

MICROSOFT AZURE	3
Prerrequisitos:	4
Servicios usados	4
Pasos de configuración	4
Configuración del grupo de recursos	4
Configuración de Azure Container Register (ACR)	4
Configuración de Azure Kubernetes Service (AKS)	4
GOOGLE CLOUD PLATFORM	8
Prerrequisitos:	9
Servicios usados	9
Pasos de configuración	9
Configuración del proyecto	9
Configuración del Artifact Registry	9
Configuración de Google Kubernetes Engine (GKE)	10

Imagen diseñada por: Freepik

MICROSOFT AZURE

Descripción de microsfot azure

Prerrequisitos:

- Cuenta de Microsoft Azure con saldo
- Docker Desktop (Habilitado kubernetes)
- Docker compose (con imágenes de producción de cada microservicio)
- Bases de datos alojadas en la nube de cada microservicio.
- Azure CLI
- Helm
- Bash
- Openssh server

Servicios usados

Azure Container Service: Almacenamiento de imágenes de la aplicación.

Azure Kubernetes Service: Servicio administrado de kubernetes en Azure, donde se tiene la posibilidad de administrar nodos de trabajo

Pasos de configuración

Configuración del grupo de recursos

Creación del grupo de recursos

- Configuración: nombre, región.

Configuración de Azure Container Register (ACR)

Creación del Azure Container Registry.

- Datos básicos: grupo de recursos, nombre de registro, ubicación.
- Datos por defecto importantes: Plan de precio: estándar, Configuración de conectividad: acceso público,

Subir imágenes de producción a mi Azure Container Register.

1. Configuración del nombre de mis imágenes
2. Hacer un push de las imágenes:
 - a. Autenticarse: `az acr login --name <<nombre de ACR>> --resource-group <<Grupo de recursos>>`
 - b. Subir imágenes al Azure Container Register: `docker push <<image_name>>`

Configuración de Azure Kubernetes Service (AKS)

1. Creación del clúster de Kubernetes en Azure.
 - a. Datos básicos: Grupo de recursos <<grupo_recursos>>, Configuración preestablecida del clúster: <<estándar>>, Nombre del clúster: <<nombre>>, Región: <<región>>, Zona de disponibilidad: <<primera>>, Plan de tarifa de AKS: <<gratis>>
 - b. Grupo de nodos: <<2 solo agente>>, Sistema Operativo: <<Ubuntu>>, Zona de disponibilidad: <<primera>>, Escalabilidad: <<automática>>, Min de nodos: <<2>>, Máx de nodos: <<2>>. Discos del S.O: <<nodos cifrados>>.
 - Nodo: D2ps_v6, Tipo: <<Compute-optimized>>, vCPU: <<2>>, RAM(GiB): <<8>>, Discos de datos: <<8>>, E/S max por segundo: <<3750>>, Almacenamiento local: << N/D >>, Disco premium: <<se admite>>, Costo mes: <<\$57,82>>.
 - c. Redes: Configuración de red: <<superposición de Azure CNI>>, Equilibrador de carga: <<Estándar>>.
 - d. Integraciones: Conexión con Azure Container Register

- e. Supervisión: Defecto.
 - f. Seguridad: Defecto.
 - g. Avanzada: Defecto.
 - h. Etiquetas: Defecto.
 - i. Revisar y crear.
2. Configuración del contexto del clúster de kubernetes creado en Azure
 - a. Conectarse al contexto de K8S de Azure. En el navbar superior se le da click en "Conectar" y ejecutar los dos comandos ubicados en "Establecer contexto de clúster" para conectarse y configurar contexto.
 3. Mover a carpeta de trabajo


```
cd k8s/tiendaazure
```
 4. Configuración de ingress
 - a. Crear namespace para cert-manager


```
kubectl create namespace cert-manager
```
 - b. Agregar el repo de Jetstack


```
helm repo update
```
 - c. Instalar cert-manager con los CRDs


```
helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --version v1.15.1 --set installCRDs=true
```
 - d. Verificamos que esta corriendo:


```
kubectl get pods -n cert-manager
```
 5. Instalar Helm Chart en el clúster de kubernetes:


```
helm install <<instancia_char_cluster>> <<directorio>>.
```

Comando a usar: `helm install tiendaazure .`
 6. Creación de deployments: api-gateway, nats, producto-ms, tienda-ms, usuario-ms.
 - a. Actualizar el nombre de la imagen a usar en cada deployment necesario (api-gateway, producto-ms, tienda-ms, usuario-ms).
 - b. Otorgar permisos de descarga de imágenes de un ACR al clúster de kubernetes


```
az aks update -n <AKS_Name> -g <ResourceGroup> --attach-acr <ACR_name>
```

Comando a usar: `az aks update -n cluster-1 -g test --attach-acr tiendaimagesunl`
 - c. Registrar cambios con: `helm upgrade <<instancia_char_cluster>> <<directorio>>.`
Comando a usar: `helm upgrade tiendaazure .`
 - d. Creación de secretos usados para el despliegue de cada uno de ellos

```
=====
kubectl create secret generic producto-secrets --from-literal=database_url="postgresql://neondb_owner:npg_BIsREqh89liX@ep-crimson-mountain-afg6fi3e-pooler.c-2.us-west-2.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require"
=====
kubectl create secret generic tienda-secrets --from-literal=database_url="postgresql://neondb_owner:npg_nsvA4GX9EPSD@ep-sparkling-rice-afes18z6-pooler.c-2.us-west-2.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require"
=====
kubectl create secret generic usuario-secrets --from-literal=database_url="mongodb+srv://test:test123@tesis-ecommerce.ecgjalu.mongodb.net/UsuarioDB" --from-literal=jwt_secret=mysecretkey
```

e. Reinicio de los despliegues con `kubectl rollout restart deployment`

7. Creación de servicios: api-gateway y nats.

8. Creación y configuración del ingress.

7.1. Habilitar la integración de Azure Application Gateway (AGIC) con AKS para manejar e ingress.

```
# Registrar el provider de características
az provider register --namespace Microsoft.ContainerService

# Habilitar la característica específica para AGIC con Overlay
az feature register --namespace Microsoft.ContainerService --name AppGateway
WithOverlayPreview

# Verificar el estado del registro
az feature show --namespace Microsoft.ContainerService --name AppGatewayWith
OverlayPreview

# Cuando diga "Registered", continuar
az provider register --namespace Microsoft.ContainerService

# Verificar que está registrado
az feature show --namespace Microsoft.ContainerService --name AppGatewayWith
OverlayPreview --query properties.state

# Cuando diga "Registered", ejecutar:
az provider register --namespace Microsoft.ContainerService

# Luego instalar AGIC <<Personalizar de acuerdo a lo necesario, nombre y gru
po de recursos>> (Tener cuidado en la red, tiene que pertenecer a la red que
se creó y no tiene que existir overlapping, ver en la red que se creó)

az aks enable-addons --name cluster-1 --resource-group test \
  --addons ingress-appgw \
  --appgw-name myApplicationGateway \
  --appgw-subnet-cidr "10.238.0.0/24"

# Aplicar Ingress
kubectl apply -f <<direction>> (kubectl apply -f templates/ingress/api-gatew
ay.ingress.yml)

# Ver el estado del Ingress
kubectl get ingress tienda-ingress

# Ver detalles del Ingress
kubectl describe ingress tienda-ingress

#Se demora en dar la dirección publica unos 10min (si no funciona aplicar "k
ubectl rollout restart deployment")

#Obtención del http name configurado
az network application-gateway http-settings list --gateway-name <<nombre
del api_gateway>> --resource-group <<grupo de recurso donde esta el api ga
teway>> table
# Ejemplo de implementación
```

```
az network application-gateway http-settings list --gateway-name myApplicationGateway --resource-group MC_test_cluster-1_germanywestcentral -o table
```

#Configuración del timeout del api Gateway

```
az network application-gateway http-settings update \
  --gateway-name <<nombre del api_gateway>> \
  --resource-group <<grupo de recurso donde esta el api gateway>> \
  --name <<nombre del http ingress configurado>> \
  --timeout 200
```

9. Configuración del nombre del nodo a ejecutar los pods

a. Obtención del nombre de los nodos disponibles

```
kubectl get nodes
```

b. Configuración del nombre del nodo en los deployments. En el despliegue de api Gateway y de nats cambiar el valor del parámetro nodeName por el nombre del primer nodo, mientras que en los despliegues de tienda, productos y usuario cambiar por el nombre del nodo 2. Estos despliegues se encuentran dentro de las carpetas del directorio templates.

GOOGLE CLOUD PLATFORM

Descripción de microsfot azure

Prerrequisitos:

- Cuenta de Microsoft Azure con saldo
- Docker Desktop (Habilitado kubernetes)
- Módulo de health check creado en el repositorio de api-gateway
- Docker compose (con imagen de producción y archivo cloudbuild.yml en cada repositorio)
- Bases de datos alojadas en la nube de cada microservicio.
- Gcloud
- Helm
- Bash

Servicios usados

Artifact Registry: Almacenamiento de imágenes de cada microservicio

Google Kubernetes Engine: Servicio administrado de kubernetes en GCP.

Secret Manager: Servicio útil para almacenar y gestionar secretos. Guarda secretos encriptados y centralizados.

Cloud build: Servicio de CI/CD administrado por GCP, sirve para compilar código, construir imágenes de Docker, ejecutar pruebas automáticas, desplegar aplicaciones en GKE. Hace uso de un archivo cloudbuild.yml

Pasos de configuración

Configuración del proyecto

Creación del nuevo proyecto

- Configuración: nombre.

Configuración del Artifact Registry.

Creación del repositorio en Artifact Registry.

- Datos básicos: Nombre <<nombre>>, Modo: <<Estándar>>, Alojamiento: <<Región>>, Políticas de limpieza <<Dry run>>.

Inicialización del proyecto con gcloud

1. Ejecutar: `gcloud init`
2. Seleccionar la opción de reiniciar configuración (opción 1)
3. Seleccionar la cuenta con la que se desea hacer la configuración
4. Seleccionar el proyecto al cual se desea hacer la configuración
5. Insertan `Y`, luego seleccionan la región sobre la cual quieren establecer el proyecto por defecto, (us-central1-a)

Configurar gcloud como auxiliar de credenciales para el dominio de Artifact Registry asociado a la ubicación de ese repositorio.

1. Para esto se copia y pega en cmd el script que sale en instrucción de configuración del repositorio creado.
2. Escribir `Y` para continuar

Subir imágenes al repositorio

1. Renombrar imágenes con el prefijo de la ruta de acceso del repositorio creado

2. Subir imágenes al repositorio con el comando: `docker push <<image_name>>`

Configuración de Google Kubernetes Engine (GKE).

Creación de cuenta de servicio:

1. Ir al servicio de IAM y administración.
2. Seleccionar "Crear cuenta de servicio"
3. Configurar información de la cuenta de servicio: Nombre: <<nombre>>, Permisos (rol): <<Lector de Artifact Registry>>

Uso del servicio de Kubernetes Engine

1. Seleccionar crear en clúster de kubernetes
2. Seleccionar "Estándar"
3. Configurar:
 - Aspectos básicos del clúster: Nombre: <<nombre>>, Región: <<Región>>, Ubicaciones de los nodos: <<solo 1>>, Nivel clúster: <<estándar>>.
 - Registro de flotas: Defecto (no se activa)
 - Grupo de nodos: Nombre <<nombre (cluster-1)>>, Cantidad de nodos 2, Ubicaciones de los nodos: <<solo_1 (la primera)>>, Modelo de aprovisionamiento: <<VMs estándares>>, Estrategia de actualización: Aumento máximo: <<1>>, Cantidad máxima no disponible: <<0>>.
 - Nodo: Tipo de imagen: Ubuntu_containered, Familia de la maquina: C4D, Tipo de máquina: vCPU: <<2 (2 CPU virtuales (1 núcleo))>>, Memoria: <<7GB>>, Tamaño de disco de arranque: <<110GB>>, Encriptación de disco de arranque: <<Administrada por Google>>, SSD local de almacenamiento efímero de nodos respaldado con SSDm NVMe: <<HABILITADO>>, Precio (\$66.93)
 - Redes: Cantidad máxima de pods por nodo: 110,
 - Seguridad: Habilitar supervisión de integridad, Habilitar inicio seguro,
 - Metadatos: Por defecto
 - Clúster
 - Automatización: No tiene habilitado escalamiento vertical de pods ni aprovisionamiento automático de nodos
 - Redes: por defecto
 - Seguridad: Por defecto
 - Características: Monitoreo con Prometheus para la monitorización con GC Monitoring.
 - Costo final: \$224.45 <<varía dependiendo de la zona>>

Configuración del contexto del clúster de kubernetes creado en GCP

- c. Conectarse al contexto de KE de GCP. En el navbar superior se le da click en "Conectar" y ejecutar los dos comandos para conectarse.

10. Dirigirse a la carpeta del proyecto. Se hace uso del comando: `cd <<directorio>>: cd k8s/tienda.`

11. Configuración del nombre del nodo a ejecutar los pods

- a. Obtención del nombre de los nodos disponibles

```
kubectl get nodes
```

- b. Configuración del nombre del nodo en los deployments. En el despliegue de api Gateway y de nats cambiar el valor del parámetro nodeName por el nombre del primer nodo, mientras que en los despliegues de tienda, productos y usuario cambiar por el

nombre del nodo 2. Estos despliegues se encuentran dentro de las carpetas del directorio templates.

12. Configuración de ingress

a. Crear namespace para cert-manager

```
kubectl create namespace cert-manager
```

b. Agregar el repo de Jetstack

```
helm repo update
```

c. Instalar cert-manager con los CRDs

```
helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --version v1.15.1 --set installCRDs=true
```

d. Verificamos que esta corriendo:

```
kubectl get pods -n cert-manager
```

13. Instalar Helm Chart en el clúster de kubernetes (dirigirse a la carpeta /k8s/tienda). Se hace

uso del comando: `Helm install <<instancia_char_cluster>> <<directorio>>: helm install tienda .`

14. Configuración de deployments: api-gateway, producto-ms, tienda-ms, usuario-ms.

a. Actualizar el nombre de la imagen a usar en cada deployment y servicio necesario.

b. Registrar cambios con: `Helm upgrade <<name>> . : helm upgrade tienda .`

c. Creación de secretos usados para el despliegue de cada deployment, producto,

```
=====  
kubectl create secret generic producto-secrets --from-literal=database_url="postgresql://neondb_owner:npg_BIsREqh89liX@ep-crimson-mountain-afg6fi3e-pooler.c-2.us-west-2.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require"  
=====  
kubectl create secret generic tienda-secrets --from-literal=database_url="postgresql://neondb_owner:npg_nsvA4GX9EPSD@ep-sparkling-rice-afes18z6-pooler.c-2.us-west-2.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require"  
=====  
kubectl create secret generic usuario-secrets --from-literal=database_url="mongodb+srv://test:test123@tesis-ecommerce.ecgjalu.mongodb.net/UsuarioDB" --from-literal=jwt_secret=mysecretkey
```

d. Reinicio de los despliegues con `kubectl rollout restart deployment.`

15. Verificación de resultados, ya debe estar disponible la dirección Ip del ingress configurado.